

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ И НОВОВВЕДЕНИЯ В ОТРАСЛЬ.

Сайдалиева М.Г.

Студентка 1 курса направления туризм
Университета науки и технологии
mubinasaydaliyeva2604@gmail.com

Исаева Н.Х.

доцент кафедры Экономика
Университета науки и технологии
Научный руководитель
nargizaisaeva2018@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881164>

Аннотация. На появление новшеств и инноваций в туристической отрасли оказывают влияние различные социально-экономические факторы. Одной из основных факторов туризма Узбекистана является охрана культурного наследия и соблюдении экологических принципов. Страна, с её богатым культурным наследием, историческими достопримечательностями и красивыми природными ландшафтами, стремится привлечь больше туристов, при этом акцентируя внимание на сохранении окружающей среды и культурной уникальности.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, диверсификация, история, экология, исторические объекты, духовные аспекты.

Annotation. The emergence of innovations in the tourism industry is influenced by various socio-economic factors. One of the main factors of tourism in Uzbekistan is the protection of cultural heritage and compliance with environmental principles. The country, with its rich cultural heritage, historical sites and beautiful natural landscapes, seeks to attract more tourists, while focusing on preserving the environment and cultural uniqueness.

Annotatsiya. Turizm industriyasida innovatsiyalar va yangiliklarning joriy qilinishiga turli ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda turizmning asosiy ta'sir qiluvchi omillaridan biri madaniy merosni muhofaza qilish va ekologik tamoyillarga rioya qilishdir. O'zining boy madaniy merosi, tarixiy maskanlari va go'zal tabiat manzaralariga ega bo'lgan mamlakat sayyohlarni yanada ko'proq jalb etishga intiladi, shu bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish va madaniy o'ziga xoslikka saqlab qolishga ham e'tibor qaratiladi.

Цель работы: Создание стратегии устойчивого туризма на основе инноваций, которая будет способствовать привлечению туристов при уважительном отношении к охране культурного наследия и соблюдении экологических принципов.

Введение. На данный момент туризм это одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Она не теряет своей актуальности, несмотря на политическую и социальную ситуацию в стране и мире. Бизнес в сфере туризма непрерывно развивается и требует своевременных нововведений и изменений в оказании туристических услуг, чтобы иметь возможность оставаться на должном уровне и обеспечивать стабильный рост. Освоение передовых технологий и внедрение инноваций в данную отрасль создает конкурентную борьбу на рынке и способствует повышению качества оказания услуг одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики.

Причины и мотивы возникновения инноваций могут быть совершенно разными, одна из таких причин является охрана культурного наследия и соблюдения экологической среды. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО занесены более 400 архитектурных, исторических и культурных памятников, а также археологических объектов Узбекистана, охватывающих различные исторические периоды регионов страны, таких как Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз. В настоящее время в этот перечень включены 32 объекта культурного наследия, и более 300 из них доступны для туристов, предлагая различные возможности для туристических поездок.

Узбекистан имеет неповторимое культурное наследие, которое включает в себя архитектурные памятники, традиционные ремесла и культурные обычаи. Их сохранение и распространение могут содействовать укреплению национальной идентичности и гордости. Кроме того, исторические

объекты могут служить основой для международных культурных обменов и инициатив, что может наладить более прочные дипломатические связи.

Туризм оказывает значительное воздействие на жизнь местного населения, включая его материальные и духовные аспекты, систему ценностей, социальное поведение и интерес к туризму в регионе. В местах, где проводятся культурные мероприятия и туристические активности, уровень социально-культурного развития может оказаться ниже, чем число туристов. При этом рост туристического потока в промышленных регионах может привести к существенным изменениям в социальной структуре. Это явление стало основой для изучения проблем социальных взаимодействий, возникающих в результате межкультурного общения.

Туризм, как социально-экономическое явление, влияет как на развивающиеся регионы, так и на материальные и духовные аспекты человеческой и социальной активности. Влияние туризма может быть сложным, и негативные последствия трудно определить и чётко классифицировать, поскольку многие из них являются косвенными. Однако, применяя комплексное планирование и современные инновационные методы управления, можно смягчить негативные эффекты туризма. Решение о поездке связано с выбором туристического направления, а разнообразие предложений включает в себя различные виды туризма и открывает множество возможностей для новых направлений. Таким образом, это способствует формированию новых туристических предложений стилей жизни.

Создание баланса между ростом туристического потока и защитой исторических объектов представляет собой сложную задачу, требующую комплексного подхода. Главная цель заключается в том, чтобы обеспечить туристам доступ к культурному наследию, одновременно минимизируя его уязвимость к негативным последствиям массового туризма. Такой баланс требует международного сотрудничества, взаимодействия между различными заинтересованными сторонами и разработки инновационных решений. При правильной организации возможно формирование условий, при которых туризм будет способствовать сохранению культурного наследия, а не ставить его под угрозу.

Балансирование между увеличением туристического потока и охраной исторических объектов требует внедрения комплексной стратегии, которая включает регулирование числа посетителей, развитие альтернативных маршрутов, инвестиции в инфраструктуру, образовательные программы для туристов, вовлечение местных сообществ и применение цифровых технологий. Эти меры позволят не только защитить культурное наследие, но и создать устойчивый и ответственный туристический опыт.

Важные цели работы по вопросу исторических объектов и туристического потока:

1. Оценка состояния исторических объектов с целью выявления наиболее уязвимых участков;
2. Разработка и внедрение стандартов и рекомендаций для сохранения и поддержания объектов культурного наследия;
3. Создание программ экологического туризма, направленных на минимизацию влияния туристов на окружающую среду;
4. Обучение местных жителей и туристических операторов основам ответственного туризма;
5. Установление ограничений на число посетителей исторических объектов в реак-сезон;
6. Создать эко-отели из экологически чистых материалов в сочетании с живыми зелеными насаждениями.
7. Обеспечение финансирования для реставрации и содержания объектов за счёт туристических сборов и грантов;

Практическое значение изучения мотивационных аспектов туризма очевидно. Это позволяет разработать эффективные методы привлечения потенциальных туристов и формирования их постоянного интереса. В конечном итоге, результаты этого исследования окажут влияние на характер и объём туристического спроса и торговли.

Список литературы

1. Организация туризма. Под ред. А. П. Дуровича. Учеб. пособие. Мтнск. «Новое знание», 2006

2. М.К.Пардаев, Р.Атабаев. Туристтик ресурсларни тахлил қилиш ва баҳолаш. Маърузалар матни.
Сам.ИСИ.